

ODONTOLOGIA ESTÉTICA COMO MELHORIA NA AUTOESTIMA PESSOAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 31/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10058283

Maria Luziene Lima Conrado
Michelle Ferreira De Brito Guiraldelli
Vânia Costa De Souza

RESUMO

Nos últimos anos o campo da odontologia tem buscado por técnicas mais avançadas na área de estética bucal, com objetivo de proporcionar a melhoria na qualidade de vida da sociedade. As universidades têm incentivado a odontologia reabilitadora, objetivando o desenvolvimento de procedimentos estéticos bucais que possam proporcionar ao público alvo, a melhoria da autoestima do paciente. Para a abordagem deste artigo utilizou-se a revisão literária, descritiva e apresentação informativa, onde a formulação dos resultados se deu por meio de pesquisas por literaturas científicas, com publicações nas bases de dados de sites como a Scielo, sites universitários de odontologia, publicações de congressos odontológicos, com o parâmetro de publicações entre os anos de 2010 a 2022. Este artigo tem por objetivo abordar a odontologia como

contribuição da melhoria da autoestima de pessoas com o uso da estética odontológica.

Palavras-chave: Odontologia, estética dentária, autoestima.

INTRODUÇÃO

Uma das tendências naturais da humanidade é o desejo de ter sua individualidade e autoconfiança espelhas em sua aparência física, sendo uma delas a aparência do sorriso. O nível de exigência com a estética do sorriso aumentou de forma considerável, uma vez que a beleza facial se tornou foco de grande atenção (FERREIRA et al., 2020).

A saúde orofacial, entende-se muito mais que a ausência de doença, somando-se a correta função, estabilidade e estética de todo o sistema estomatognático tendo sérias implicações na saúde sistêmica do paciente, sendo as duas indissociáveis (CUSTÓDIO *et al.*, 2020).

A imagem pessoal e, por consequência a autoestima, ganharam forte influência de detalhes no sorriso como alterações de forma, posição e coloração dos dentes, que anteriormente passavam despercebidos pela maior parte da população (FERREIRA et al., 2020).

A autoestima é entendida como a quantidade de avaliação que um indivíduo atribui ao que sente e pensa e, com base nesse sistema de valores, avalia o próprio comportamento de forma positiva ou negativa (SCHULTHEISZ; APRILE, 2013).

Na sociedade contemporânea, grande associação tem sido feita entre estética e jovialidade, onde, muitas vezes, o belo e o jovem estão interligados. Algumas características estéticas vêm sendo bastante observadas como uma maior exposição de incisivos superiores em repouso. Este aspecto tem sido associado à beleza, jovialidade, sensualidade e sexualidade (FERREIRA et al., 2020).

Dessa forma, percebe-se que na atualidade, os valores e concepções de vida saudável estão aliados a saúde e bem-estar, que por vezes estão relacionados à beleza estética do corpo, aspecto importante para a autoestima das pessoas. Nesse cenário, destacam-se a relevância da boa aparência dos dentes na composição da estética facial (FREITAS et al., 2021; CAMPOS et al., 2021). Associado a isso, tem-se o fato de que a busca constante por um sorriso natural e harmônico vem aumentando cada vez mais a procura da estética na Odontologia, capaz de tratar ou minimizar problemas dentários (CAMPOS et al., 2021).

A odontologia passou muito tempo restrita a atendimento cirúrgicos e paliativos para sanar problemas de saúde bucal, como a ciência está cada vez mais preocupada com o social e seu alcance. Analisando a trajetória histórica da odontologia no Brasil, é possível confirmar que a própria odontologia passou por muitas mudanças, desde o conceito de odontologia, passando pela interação e transformação social, até sua inclusão no público em geral (NOBREGA et al., 2010).

A influência da odontologia sobre os aspectos de saúde e a qualidade de vida das pessoas, vem sendo um fator significativo nas abordagens dos pesquisadores ao decorrer dos últimos anos. Evidentemente, pelo fato de a saúde bucal compor o quadro da saúde geral representar uma etapa crítica na vida do indivíduo, o estudo dessa relação mostra-se de extrema relevância, como contribuição para a promoção da saúde e campo de conhecimento e prática para a qualidade de vida (PEREIRA et al., 2017).

A odontologia estética surge então como um ramo para ofertar aos indivíduos variadas opções de tratamento para renovar o rosto e o sorriso. O impacto do sorriso tem uma relação mais forte com aspectos psicológicos do que propriamente com fatores funcionais e pode interferir nas relações interpessoais (JUNIOR et al., 2015; ISIEKWE et al., 2016).

Para tanto, esse estudo pretende analisar quais os principais benefícios da odontologia estética na qualidade de vida e melhoria da autoestima dos

indivíduos, por meio de análises de literaturas em estudos já realizados por pesquisadores, nas extensões odontológicas voltadas ao aspecto estético.

REVISÃO DE LITERATURA

Contextualização sobre auto estima e estética

A melhoria da autoestima tornou-se uma prática constante na vida das pessoas, e a área de saúde tem sofrido influências com necessidades de mudanças em sua atuação. A aparência de um indivíduo é essencial para se sentir saudável física e emocionalmente, além de estar motivado para enfrentar os desafios do dia a dia (OLIVEIRA et al., 2020).

As características aparentes em um indivíduo são essenciais para que este se sinta saudável física e emocionalmente, além de estar motivado para enfrentar os desafios do dia a dia. E na odontologia é importante considerar todas as características funcionais, estéticas e psicológicas. Porque todos estão diretamente relacionados à saúde geral de uma pessoa (BARRETO et al., 2019).

A autoestima elevada é a base da sua vida pessoal e profissional. Quando uma pessoa se sente bem consigo mesma, fica mais fácil realizar as tarefas todos os dias. O bem-estar da sua aparência está diretamente relacionado a esses sentimentos (NASCIMENTO; SOUZA, 2021).

A autoestima e autoimagem tem definições relacionadas ao senso de identidade de uma pessoa, sendo a estética desse indivíduo um guia essencial para melhorar as relações sociais e humanas e criar mudanças nos sentimentos, na autoestima e na autoimagem (PEREIRA, 2017).

O Brasil é um dos países que apresenta os maiores índices de procedimentos estéticos por ano (HUANG; CORONELL, 2019), devido a busca incessante em atender os padrões estéticos impostos pela sociedade, os indivíduos passam a realizar intervenções em busca de uma

aparência estética satisfatória (MAIA et al., 2020). Percebe-se que ao promover ao longo do tempo novos métodos destinados a incrementar a autoconfiança nas pessoas, a odontologia vem cumprindo seu papel (BARBOSA et al., 2015).

Os aspectos psicossociais estão diretamente associados ao atendimento odontológico, pois a percepção estética da face contribui para a formação da imagem corporal, da identidade e da autoestima. Portanto, os aspectos estéticos negativos podem ser particularmente influentes porque os humanos são criaturas que podem expressar emoções através dos seus rostos, especialmente sorrisos. Sobre a convivência social e psicológica devido à autoestima instável (MARCIAL, 2021). Portanto, nota-se que na odontologia, o processo de recuperação estética também é importante para a recuperação psicossocial.

Tipos de procedimentos estéticos

Clareamento Dental

A cor da estrutura dentária é um fator que afeta muito a aparência e a autoestima do paciente, tornando os tratamentos de clareamento dental um dos procedimentos mais realizados nos consultórios odontológicos (KWON et al., 2015).

As alterações na cor dos dentes são causadas por uma variedade de fatores, incluindo: ambiente bucal, dieta, higiene bucal e maus hábitos. Esses fatores são divididos em fatores extrínsecos, que podem ser removidos através da limpeza, e fatores intrínsecos, que quase sempre são removidos através do clareamento dental (VIEIRA et al., 2018).

Os tratamentos de clareamento remontam ao antigo Egito, onde eram usados abrasivos, vinagre e até urina. Desde 1860, existem publicações e testes de materiais que iluminam os dentes. O primeiro artigo sobre essa prática foi publicado em 1877 por Chapple, que utilizava ácido oxálico para remover diversas pigmentações (SURECK et al., 2017).

O clareamento de consultório deve ser realizado em um ambiente clínico e utiliza maior concentração de gel clareador. Devido à natureza corrosiva do gel, é necessário que o profissional realize o isolamento gengival da área para não comprometer a integridade dos tecidos moles. Os resultados podem ser vistos 30 a 60 minutos após o uso. No entanto, várias inscrições precisarão ser enviadas dentro de 7 dias para obter os resultados finais (BARBOSA et al.,2015)

As vantagens desta técnica são o melhor manejo e controle do material clareado, resultando em menor probabilidade de danos aos tecidos moles e maior sucesso clínico, pois os casos podem ser acompanhados de perto pelos profissionais. As desvantagens incluem maior custo e risco de sensibilidade após o clareamento (SOARES et al., 2021; SARMENTO et al., 2016).

Estéticas com facetas

As facetas representam uma alternativa estética restauradora que minimiza o desgaste dentário necessário durante a fase de preparo dentário e proporciona um sorriso excelente e harmonioso (JÚNIOR et al., 2012). Em relação ao uso de cerâmicas, é possível alcançar resultados estéticos excelentes e previsíveis (BEIER et al., 2012).

A confecção das facetas diretas, assim como outros procedimentos odontológicos, requer história detalhada, exame clínico e observação do paciente quanto à presença de lesões cariosas, doença periodontal e presença de restaurações (CORREA, 2018; MARCIAL, 2021; FONSECA, 2020).

Quando se trata de técnicas de facetas diretas, que envolvem o uso de resinas compostas, há muitas vantagens em relação às técnicas tradicionais de facetas, incluindo a capacidade de serem realizadas em uma única operação com menor custo, reparar pequenas imperfeições e, assim, conferir uma aparência natural. resultado. A aparência é criada devido à capacidade da resina de imitar uma variedade de cores e

padrões de superfície (ALVEZ; SANT'ANA, 2020). A resina composta tem um desempenho admirável porque é uma abordagem menos invasiva e preserva a estrutura o mais saudável possível (BORGES et al., 2019; DE AQUINO et al., 2020).

Nesse sentido, as facetas são uma das opções corretivas para desvios como imperfeições de cor, formato, tamanho, distância entre os dentes e problemas periodontais. Esta é uma alternativa restauradora estética que pode proporcionar um excelente equilíbrio do sorriso com a funcionalidade dentária de forma saudável, com pouco ou nenhum tecido desgastado e muito próximo dos dentes naturais (ALVES et al., 2022).

Lentes de contato

A Odontologia Estética possibilitou à instalação estética de matérias cerâmica dotados de espessuras finas e coadjuvadamente possuidores de resistência satisfatória, uma vez efetivada a cimentação em boca no esmalte, as denominadas lentes de contato dentais (SANTOS et al., 2016).

As lentes de contato dentárias consistem em finas facetas de porcelana com aproximadamente 0,2 a 0,5 milímetros de espessura que aderem à superfície do dente após a instalação (MORAIS et al., 2018). Constituem restaurações indiretas produzidas em laboratório e fixadas com boa durabilidade na parte vestibular do dente (FOLGUERAS; AROUCA, 2019).

Eles podem ser fabricados tradicionalmente ou projetados usando tecnologia CAD/CAM para aumentar a precisão do ajuste. Estas lâminas ajustam-se às superfícies vestibulares dos dentes anteriores ou posteriores e provaram ser um método de tratamento eficaz com desgaste mínimo. Estas restaurações indiretas fornecem uma solução satisfatória para corrigir alterações de cor, forma e tamanho (FERREIRA et al., 2016).

De acordo com Okida, *et al.* (2016), uma das maiores vantagens das lentes de contacto dentárias é que as facetas podem ser aplicadas em dentes

que mudam de forma e cor sem qualquer preparação especial, e são muito seguras e previsíveis. Possui propriedades ópticas semelhantes às dos dentes naturais, estabilidade química, boa biocompatibilidade e propriedades físicas e mecânicas superiores às restaurações diretas com resinas compostas, ou seja, menos manchas e melhor polimento final. Além disso, não só possui alta eficiência de adesão e alto potencial de reversão, mas também é uma excelente opção para restauração estética em restaurações orais. Este material também retém menos placa bacteriana e é altamente resistente à abrasão.

MATERIAL E MÉTODOS

O referente trabalho foi elaborado para apresentar um estudo bibliográfico, com base em publicações científicas para demonstrar os impactos da odontologia estética e a autoestima dos indivíduos. O método utilizado para a construção da pesquisa, três etapas de execução, sendo:

Etapa 01 – Planejamento do Tema, com base em pesquisas por meio sites científicos, para escolha de qual tema seria o mais apropriado e assim iniciar a elaboração do trabalho.

Etapa 02 – Elaboração da Pesquisa: Realizou-se pesquisas em sites científicos e de revistas científicas como, ACERVO, LILACS, SCIELO, PUBMED, PERIÓDICOS, DOITY, UNIFAC, UNIATENAS. Após consultas nos artigos publicados, realizou-se leitura dos artigos e foi selecionado os temas como base as palavras chaves.

Etapa 03: Os resultados foram consolidados na Tabela nº 01, onde os artigos selecionados estão apresentados por autor, ano de publicação, tema e conclusão.

Para a consolidação dos referenciais teóricos foi estabelecido um parâmetro para publicações de artigos científicos, entre os anos de 2010 a

2022. Os descritores para captação científica foram: Odontologia, Estética, Autoestima e sorriso.

No que tange aos critérios de inclusão para composição na pesquisa, os artigos considerados relevantes são os que se referenciam a impactos da estética odontológica na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e a melhoria da autoestima, com utilização dos tipos de intervenções odontológicas (cirúrgica e não cirúrgica). Além de apresentar em suas conclusões com evidências científicas, apresentações de casos clínicos com resultados e recomendações propícias e transformadoras.

Para os critérios de exclusões, constam os artigos que não demonstraram impactos significativos na vida dos indivíduos, e que não utilizaram a estética odontológica nos pacientes. Assim, para o estudo serão apresentadas informações sobre: títulos, ano de publicação, idiomas, periódico de publicação, fontes de pesquisa e referenciais sobre o tema central.

RESULTADOS

Em face as frequentes atualizações que a área de Odontologia tem perpassado, para a elaboração deste trabalho, foram realizadas pesquisas em 100 artigos científicos. Quanto ao uso dos artigos a relevância foi com base nas palavras chaves e o tema a ser desenvolvido, com uso de 20 artigos para fundamentação da referida pesquisa, e selecionados conforme figura 02.

Figura 02: Descrição dos artigos conforme seleção.

Fonte: Autores, 2023.

Para as pesquisas realizou-se nas seguintes bases de dados, em periódicos nacionais e internacionais: ACERVO, LILACS, SCIELO, PUBMED, PERIÓDICOS, DOITY, UNIFAC, UNIATENAS. Dessas, foram utilizadas as palavras-chaves ou termos que se referenciam aos termos Decs (Descritores em saúde): Autoestima, sorriso, estética e odontologia.

Tabela 01: Descrição dos artigos conforme ano de publicação, tema e conclusão.

AUTORES	ANO DE PUBLICAÇÃO	TEMA	CONCLUSÃO
COSTA e BARBOSA.	2022	Sensibilidade dentinária pós-clareamento	Não há dúvida de que existe uma grande demanda por procedimentos

			<p>de clareamento que atendam aos padrões de beleza atuais. É importante observar que as intervenções baseadas em uma história correta, exame clínico e diagnóstico antes do início do procedimento são mais seguras, mais eficazes e têm o potencial de minimizar a sensibilidade dentária como um efeito adverso dos procedimentos de clareamento dental.</p>
RAMOS e GOMES.	2022	Avaliação estética do sorriso sob a perspectiva do paciente e do profissional.	A intervenção do cirurgião dentista no sorriso do paciente, não interfere

			<p>somente na estética em si, mais também na melhoria de sua vida como um todo, tanto pessoal quanto a profissional, proporcionando maior conforto e satisfação para o paciente.</p>
CUSTÓRIO, et al.	2022	<p>Avaliação e impacto da qualidade de vida em pacientes que realizaram clareamento dental em consultório</p>	<p>Em consonância, pode-se concluir que a cor dos dentes é um fator estético com papel fundamental na qualidade de vida do indivíduo, aprimorando seu auto conforto e trazendo melhorias nas suas interações sociais.</p>
DUARTE, MARCOLINO E	2022	<p>Hipoplasia de esmalte</p>	<p>Esta revisão integrativa de</p>

MENDONÇA

dentário e o impacto na autoestima: emprego de facetas diretas.

literatura alcançou seu objetivo, expressando os estudos disponíveis na literatura no que se refere a aplicação de facetas diretas em pacientes acometidos por hipoplasia do esmalte e o impacto na autoestima. Foi possível observar também o emprego de outros mecanismos atrelados às facetas, como a microabrasão, o ácido fosfórico, entre outros. Além disso, também é pertinente citar que a principal metodologia de abrangência no assunto é o

			relato de caso e todos os que foram estudados alcançaram resultado satisfatório ao final do procedimento, sendo recuperada a estética e satisfação do paciente.
ROCHA, TEXEIRA e BREDA	2021	Importância da estética do sorriso na autoestima	Foi possível ver a grande importância do sorriso harmônico para uma boa autoestima das pessoas, e a satisfação que os cirurgiões dentistas ficam ao proporcionar.
NASCIMENTO e SOUZA	2021	O sofrimento psicológico de pacientes com patologias bucais à perspectiva da Psicologia	Após a realização desta pesquisa, foi possível concluir que as doenças bucais causam

			<p>sofrimento psíquico aos pacientes. Também foi possível verificar como os aspectos estéticos são importantes na vida dos indivíduos, não somente por vaidade, mas também como forma de inserção na sociedade.</p>
OLIVEIRA, et al.	2020	Associação entre a odontologia estética e autoestima	<p>Concluiu-se que a deformidade dentofacial tem um potencial psicológico e social devastador porque interfere nas interações sociais, afetando não só a autoconfiança do paciente, mas também as relações externas e a</p>

			qualidade de vida, levando a prejuízos sociais e psicológicos.
SPEZZIA	2018	Implicações odontológicas do bullying na adolescência	Concluiu-se que o papel desempenhado pelo cirurgião-dentista é fundamental no desenvolvimento de planejamento, diagnóstico e prognóstico adequado do tratamento odontológico visando solucionar problemas odontológicos que afetam a estética bucal de adolescentes vítimas de bullying.

Fonte: Autoria própria.

DISCUSSÃO

Para demonstração dos resultados, observou-se em diversos estudos apresentam a relação entre odontologia, estética odontológica e

autoestima, onde o retorno do funcionamento dental e a estética apresentada motiva a elevação da autoestima do paciente. Entretanto, é sugestivo criar a relação entre os procedimentos que acometem a integridade estrutural e funcional dos dentes, e que possivelmente causam problemas locais ou mesmo sistêmicos (PEDRON, 2017).

As alterações mais recorrentes que agravam a estética ou função dos dentes estão relacionadas com os processos patológicos orais e ou más formações ligadas à estrutura, alteração do aspecto ou traumas (OLIVEIRA et al., 2020).

Conforme Barreto (2019) e Pedron (2017) os profissionais de saúde devem se preocupar não só com o bem-estar físico dos pacientes, mas também com o bem-estar mental garantindo-lhes qualidade de vida, pois, assim como os procedimentos médicos, os odontológicos devem garantir além da promoção de saúde, a estética facial proporcionando uma melhor socialização e expressão dos seus sentimentos.

Com o crescimento substancial na demanda por procedimentos estéticos na odontologia, o clareamento dental, que se traduz num procedimento menos invasivo, vem recebendo ampla atenção e procura. É incontestável a grande procura por procedimentos clareadores que vão de encontro ao padrão estético pretendido na atualidade (COSTA; BARBOSA, 2022).

A anamnese, método que consiste na avaliação dos sinais clínicos do paciente, é de suma importância para o profissional, guiando para identificação de um diagnóstico assertivo e sabe-se também que um dos exames caracterizado como complementar na busca de anomalias dentárias é a radiografia, pois esta auxilia positivamente na identificação correta dos problemas que podem acometer o complexo dento-alveolar (BRANDÃO et al., 2018).

No que se refere a aplicação de facetas diretas em pacientes acometidos por hipoplasia do esmalte e o impacto na autoestima (DUARTE et al., 2022). Foi possível observar também o emprego de outros mecanismos

atrelados às facetas, como a microabrasão, o ácido fosfórico, entre outros (DUARTE et al., 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do desenvolvimento desse estudo ficou evidenciado a importância da odontologia estética na melhoria na autoestima pessoal, utilizando esta de diversas técnicas para que se chegue o mais próximo da expectativa do cliente, como a inserção de lentes de contato, facetas, clareamento dental, a fim de contribuir para o bem-estar e qualidade de vida deste.

REFERÊNCIAS

1. ALVES, Daiane Lima; PERES, Suelby Santos Carmo; LIMA, Carla Mendes. Faceta direta em resina composta: indicação e técnica. **Revista Cathedral**, (4)1, 2022.
2. ALVEZ e SANT'ANA. Predictability of aesthetic restorations in composite resin and ceramic: literature review. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, e261111637356, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409.
3. BARBOSA, D., et al. (2015). Estudo comparativo entre as técnicas de clareamento dental em consultório e clareamento dental caseiro supervisionado em dentes vitais: uma revisão de literatura. **Rev. Odontol.** Univ. Cid. São Paulo, 27(3), 244-52.
4. BARRETO JO, et al. Impactos psicossociais da estética dentária na qualidade de vida de pacientes submetidos a próteses: revisão de literatura. **Arch Health Invest**, 2019; 8(1):48-52.
5. BRANDÃO BA, et al. **Importância de um exame clínico adequado para o atendimento odontológico.** Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT- Alagoas, 2018; 5(1): 77.
6. BEIER U.S.; KAPFERER I.; BURTSCHER D.; DUMFAHRT H. Clinical Performance of Porcelain Laminate Veneers for Up to 20 Years. **The International Journal of Prosthodontics**, v.25, n.1, p.79-86, 2012.

7. CAMPOS, K.M.; et al. Facetas diretas anteriore. **Research, Society and Development**. 10(6):e48910615729, 2021.
8. COSTA, V.G.; BARBODA, A.B.; Sensibilidade dentinária pós-clareamento. **Revista Eletrônica Acervo Odontológico**, ISSN 2674-7200. Vol. 4 e 11441.
9. CUSTÓDIO, A.L.N.; et al. Harmonização Facial Cirúrgica: Área de Atuação do Cirurgião-Dentista. **Aesthetic Orofacial Science**, v. 1, n. 1, p. 9-19, 2020.
10. DUARTE, E.O.; MARCOLINO, V.R.V.; MENDONÇA, I.C.G. Hipoplasia de esmalte dentário e o impacto na autoestima: emprego de facetas diretas. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. ISSN 2178-2091. Vol. 15(6), 2022)
11. FERREIRA, H.A.; et al. Influence of bleaching agents on the surface properties (roughness and microhardness) of a dental ceramic). **Articles, Cerâmica** 62 (361), Jan-Mar 2016.
12. FREITAS, L.F.; et al. Reabilitação oral estética com facetas diretas em resina composta: vantagens e desvantagens. **Operative Dentistry** . Barra do Garças –MT, Brasil. 13(1), 2021.
13. FOLGUERAS, D.C.; AROUCA, M.N. n 2019. [Trabalho de Conclusão]. Taubaté: Universidade de Taubaté, 2019.
14. ISIEKWE, G.I.; et al. Dental esthetics and oral health-related quality of life in young adults. **Am J Orthod Dentofacial Orthop**, 2016; 150(4): 627-636.
15. JUNIOR, A.S.S. Substituição de coroas totais metalocerâmicas em incisivos laterais conoides vitais: relato de caso clínico. **Revista Dental Press de Estética**, 2015; 12(3): 71-83.
16. JUNIOR, A. et alii. (2012). Protocolo clínico para laminados cerâmicos. Relato de caso clinico, **Jornal ILAPEO**, 6 (1), pp.15-19.
17. KWON, S.R.; WERTZ, E.P. W. Review of the mechanism of tooth whitening. **J Esthet Restor Dent**. 2015;27(5):240-57.
18. MORAES, A.J.A.; et al. Dental ceramic laminates: current approach for rehabilitation. **Braz J Surg Clin Res**, 2018; 23(2):97-100.
19. NASCIMENTO, C.M.; SOUZA, J.C. P de. O sofrimento psicológico de pacientes com patologias bucais à perspectiva da Psicologia. **Arq**

- Odontol**, Belo Horizonte, 57: e29, 2021. ISSN 2178-1990.
10.35699/2178-1990.2021
20. NÓBREGA, C.B.C.; et al. Financiamento do setor saúde: uma retrospectiva recente com uma abordagem para a odontologia. **Ciên Saúde Colet**. 2010; 15(1): 1763-1772.
21. OKIDA, R.C.; et al. Lentes de contato: restaurações minimamente invasivas na solução de problemas estéticos. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v.37, n.1, p. 53-59, Janeiro/Abril, 2016.
22. OLIVEIRA, G. S.; et al.; Associação entre a odontologia estética e autoestima. **Revista Eletrônica Acervo Odontológico / Electronic Journal Dental Collection**, ISSN 2674-7200.
23. PEDRON, I.G. Cuidados no planejamento para a aplicação da toxina botulínica em sorriso gengival. **Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo**, 2017; 26(3):250-256.
24. PEREIRA, M.C.G.; et al. Impacto da Saúde Bucal na Qualidade de Vida de Adolescentes. **Revista Saúde.Com**, 2017; 13(4): 1055–1062.
25. ROCHA, C. K.F.; TEIXEIRA, P. R.; BRENDA, P. L. de C. L; Importância da estética do sorriso na autoestima. **Brazilian Journal of Health Review** ISSN: 2595-6825. v.4, n.6, p. 25867-25876 nov./dec. 2021.
26. SANTOS, B.C.; et al. Odontologia Estética e Qualidade de Vida: revisão integrativa. **Ciências Biológicas e da Saúde**, 2016; 3(3):91-100.
27. SCHULTHEISZ, T.S.V.; APRILE, M.R. **Autoestima, conceitos correlatos e avaliação. Autoestima, Conceitos Correlatos e Avaliação**, São Paulo, v. 36, n. 1, p.36-48, maio 2013.
28. SURECK, J., MELLO, A., & MELLO, F. Clareamento Dental com luz led violeta: revisão de literatura. **Revista Gestão & Saúde**, 17(2), 30-6, 2017.
29. VIEIRA APSB, LEITÃO AS, PATRÍCIO CEG, CERQUEIRA FS. **Consequências do clareamento em dentes vitais e na saúde geral do paciente**. Campo do Saber. 2018;4(5):33-47.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação *stricto sensu*

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil